

Dinâmicas de resistência e negociação em contexto de conflito

Paolla Corrêa Azeredo

Apresento nesta comunicação resultados parciais da pesquisa de tese desenvolvida desde 2023, cujo objetivo é identificar e analisar a percepção de pescadores artesanais e agricultores dos distritos de Atafona e Açú acerca das mudanças ocorridas nas dinâmicas e nos conhecimentos da pesca e da agricultura na região, avaliando as adaptações dos saberes locais após uma década da implementação do Porto do Açú nos territórios de São João da Barra (RJ). De viés qualitativo e empreendida a partir de um estudo etnográfico, a pesquisa prioriza a experiência local em relação aos conflitos socioambientais vivenciados por sujeitos que ocupam territórios que passaram a ser de interesse público-privado no processo de instalação de grandes projetos de desenvolvimento — neste caso, referentes à produção e comercialização global de commodities, realizada junto ao maior porto marítimo privado da América Latina, o Porto do Açú. Com recorte temporal que privilegia o início das atividades portuárias, o estudo analisa o processo de adaptação ativa dos sujeitos e de seus modos de vida afetados pelas alterações impostas pelas relações de dissenso nas formas de uso e apropriação do solo, que resultam em dinâmicas de conflito socioambiental articuladas a processos de resistência e negociação em prol da permanência nesses territórios historicamente habitados e gradualmente impactados por megaempreendimentos. A partir dessa análise, é possível afirmar que a desapropriação forçada, a ausência de indenização, a salinização do solo e da água, o impedimento e a alteração das rotas de pesca, compõem as principais expressões das adaptações e resistências sociais frente ao empreendimento.

Palavras-chave: Atafona; Açú; Conflito socioambiental; Porto do Açú;

Instituição de fomento: CNPq